

La discapacidad en el contexto educativo de Colombia: una revisión sistemática de la normatividad

Disability in the educational context of Colombia: a systematic review of regulations

A deficiência contexto educativo da Colômbia: uma revisão sistemática da normatividade

135

Blanchar-Añez Francisco Javier

fblanchar@gmail.com

Secretaría de Educación y Cultura del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, La Guajira, Colombia

Recibido: 01 de marzo 2026/ Aprobado: 23 de marzo 2026 Publicado: 27 marzo de 2026

Resumen

El artículo presenta un análisis sobre las perspectivas normativas relacionadas con la discapacidad y la manera en que estas orientan su atención a través de la educación en Colombia. Sus hallazgos preliminares de una investigación en el marco del Posdoctorado en Complejidad y Desarrollo Humano de la Discapacidad de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. Se realizó el estudio de referentes normativos en Colombia para la atención educativa de la diversidad mediante una revisión sistemática de la literatura de 20 referentes documentales. La apuesta de Colombia por la Educación Inclusiva se enmarca en el análisis de categorías como apuestas educativas formales para la diversidad y el desarrollo humano, evolución normativa y ejes de interés como el Diseño Universal del Aprendizaje en cuanto a la discapacidad y las capacidades diversas, en el sentido de establecer un marco normativo lógico, coherente y pertinente, que debe ser apropiado, implementado, valorado por parte de los diferentes actores.

Palabras clave: Desarrollo Humano; Discapacidad; Educación; Educación Inclusiva; Normatividad

Abstract

This article presents an analysis of normative perspectives on disability and its educational support in Colombia. It outlines the preliminary findings of research conducted within the framework of the Postdoctoral Program in Complexity and Human Development of Disability at the National Experimental University of Yaracuy. The study examined normative frameworks in Colombia for the educational support of diversity through a systematic literature review of 20 relevant documents. Colombia's commitment to inclusive education is framed within the analysis

of categories such as formal educational approaches to diversity and human development, regulatory evolution, and key areas of interest such as Universal Design for Learning (UDL) in relation to disability and diverse abilities. The aim is to establish a logical, coherent, and relevant normative framework that should be adopted, implemented, and valued by various stakeholders.

Keywords: Disability, Education; Human Development; Inclusive Education; Normativity

Resumo

Este artigo apresenta uma análise das perspectivas normativas sobre deficiência e seu apoio educacional na Colômbia. Descreve os resultados preliminares de uma pesquisa realizada no âmbito do Programa de Pós-Doutorado em Complexidade e Desenvolvimento Humano da Deficiência da Universidade Nacional Experimental de Yaracuy. O estudo examinou os marcos normativos colombianos para o apoio educacional à diversidade por meio de uma revisão sistemática da literatura, abrangendo 20 documentos relevantes. O compromisso da Colômbia com a educação inclusiva é enquadrado na análise de categorias como abordagens formais da educação para a diversidade e o desenvolvimento humano, evolução regulatória e áreas-chave de interesse, como o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) em relação à deficiência e às diversas habilidades. O objetivo é estabelecer um marco normativo lógico, coerente e relevante que possa ser adotado, implementado e valorizado por diversas partes interessadas.

Palavras-chave: Deficiência, Desenvolvimento Humano; Educação; Educação Inclusiva; Normatividade

INTRODUCCIÓN

La discapacidad humana da cuenta de la naturaleza diversa y las múltiples características de la especie homo sapiens. Esta se manifiesta en todos los escenarios socioculturales de la vida, como el caso del ámbito escolar. En este se asume la diversidad como forma de expresión plural de diferencias no negadas, discriminadas o excluidas; las cuales deben hacer parte del reconocimiento de otros, distintos, similares, que conforman entidades colectivas que incluye. Al respecto, investigadores como Guédez (2011) plantea que este debe ser un derecho humano ligado al derecho universal a la educación: la aceptación del otro, como posibilidad y vínculo de reciprocidad.

En esta perspectiva, es necesario identificar, conocer, comprender y valorar operativamente las iniciativas de corresponsabilidad e integración como formas de comprensión del derecho de construcción, producción y crítica de conocimientos y saberes para la participación equitativa en los ámbitos sociales de las comunidades y el mundo. Contemporáneamente ha tomado forma la denominada “Educación Inclusiva”, la cual plantea la disposición de condiciones idóneas para la materialización de procesos formativos acordes a la naturaleza diversa del ser humano.

Este tipo de apuesta educativa implica reconocer y operacionalizar el sentido colectivo de aceptación del derecho ser distintos. Una especie de enfoque educativo que Parra (2011) relaciona con la valoración de la diferencia, que enriquece la pedagogía de índole humanista, cuya base en materia de la enseñanza y aprendizaje favorece las condiciones para el desarrollo humano; en el sentido de trascender el respeto por las particularidades derivadas de varias circunstancias de vida, potencialidades y dificultades humanas. En contraposición al carácter tradicional homogeneizador y estandarizante de la educación, y en contrapeso del tratamiento simplista, único y esencialista de las condiciones naturales de los grupos sociales. Se enfoca en contrarrestar la exclusión y condiciones desfavorables desde aspectos relacionados el aprendizaje y el desarrollo de los y las personas con condiciones diferenciales, muchas veces asociadas con discapacidades en comparación con las consideraciones de “normalidad” humana.

Este tipo de educación toma forma en la medida del diseño e implementación de propuestas didácticas y la consolidación de currículos gestados en torno a los intereses, necesidades y capacidades de los estudiantes; un marco educativo, de carácter didáctico para todos, consolidado en una escuela inclusiva para todos. Al respecto, Macarulla y Saiz (2009) destaca el desarrollo de compromisos permanentes y continuos para identificar, comprender y eliminar las barreras existentes para la participación, la socialización y el aprendizaje de todos y todas desde el entorno educativo. Es decir, que se requiere el involucramiento de todos y todas las personas del ámbito social, cultural y escolar en materia de los procesos culturales y académicos que pongan en juego las culturas y saberes territoriales, alineados con los aspectos normativos y prescriptivos a nivel nacional e internacional, como formas de una inclusión de dimensión esencial (Manzo et al., 2016).

Esta apuesta responde a principios universales humanos, determinados por el Congreso de la República de Colombia (1991), como la materialización de currículos centrados en el desarrollo integral de la persona, como forma de condiciones de respeto y tolerancia a la pluralidad y diversidad cultural; el establecimiento de los docentes como agentes promotores de la diversidad de diversidades, asumida a través de comunidades interdisciplinarias; el trabajo cooperativo como base de la educación inclusiva y de atención a la diversidad. Consolidar sistemas educativos abiertos, flexibles y adaptables a las condiciones de los aprendices y educadores; y finalmente la implementación y valoración de iniciativas contemporáneas como el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Establecido en Colombia a través del Decreto 1421 de 2017

del Ministerio de Educación Nacional.

El país plantea mediante el DUA una propuesta pedagógica para consolidar diseños curriculares de atención a la población estudiantil. Establece mediante esta propuesta un conjunto de principios y estrategias para ampliar las posibilidades de enseñanza y de aprendizaje para todos los aprendices, en la medida que orienta el ámbito directivo y docente en materia de procesos de diseño y formulación de metodologías y propuestas flexibles para la diversidad humana que caracteriza a las aulas de clase. Por ende, se presenta el acercamiento pedagógico y didáctico a la naturaleza humana como posibilidad para que se identifiquen, comprendan y eliminen las denominadas barreras para el aprendizaje a través de los esfuerzos normativos de Colombia. Esta perspectiva implica el diseño, implementación y reflexión de recursos, técnicas, estrategias y recursos humanos en la atención educativa y el desarrollo de múltiples maneras de construcción del conocimiento.

El trasfondo de base para la atención a la discapacidad desde esta perspectiva, la comprender las características cognitivas de los seres humanos, su especialización y manifestaciones articuladas e interrelacionadas. Por ende, el objetivo del estudio es el de analizar e interpretar el marco normativo de Colombia para la atención a las personas con discapacidad, con énfasis en el ámbito educativo.

MÉTODO

La investigación se basó en el paradigma cualitativo, mediante un diseño de análisis documental y del discurso. Se desarrolló a través de un proceso de revisión sistemática de la literatura en torno a tres etapas: Indagación, análisis sistemático y revisión manual, mediante la metodología PRISMA 2020 para fuentes primarias y secundarias. La búsqueda se basó en dos fuentes: Bases de datos y otras fuentes (repositorios institucionales de divulgación investigativa y científica). En la siguiente tabla 1 se presentan de las fuentes de consulta.

Tabla 1
Relación de las fuentes y portales de búsqueda

Fuente	Portal de Búsqueda
Bases de datos	-SCOPUS -Digitalia -Science Direct

Repositorios institucionales de divulgación investigativa y científica	Congreso de la República de Colombia Ministerio de Educación Nacional de Colombia Ministerio de la Protección Social de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Colombia ICBF
--	---

La *Búsqueda inicial* se desarrolló durante los meses de febrero y marzo de 2026. Se desarrolló mediante cuatro campos iniciales y sus respectivos términos de análisis, denominados términos iniciales. Ante resultados preliminares limitados para los intereses del proceso de análisis, se establecieron términos posteriores, denominados términos complementarios, tal como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2
Evolución de las categorías durante el proceso de revisión

Campos de búsqueda	Términos de primera generación	Términos de segunda generación
Educación para la discapacidad	Propuestas educativas de Educación Formal	Complejidad Desarrollo Humano Educación diversa Educación Inclusiva
Pedagogía Inclusiva	Propuesta Pedagógica Inclusiva Proyecto Pedagógico Inclusivo	Pedagogía para la Complejidad Pedagogía para el Desarrollo Humano Pedagogía diversa Pedagogía Inclusiva
Didáctica Inclusiva	Propuesta didáctica Escuela Inclusiva Enseñanza Inclusiva Aprendizaje Inclusivo	Didáctica para la Complejidad Didáctica para el Desarrollo Humano Didáctica diversa Didáctica Inclusiva
Discapacidad y talentos excepcionales	Atención a la Diversidad Discapacidad Atención Inclusiva	Diversidad e Interculturalidad Discapacidad y capacidades diversas Atención Inclusiva, universal para la emancipación

La exploración previa con los términos iniciales y complementarios permitió la recopilación de un corpus documental amplio y suficiente en torno a mejores condiciones de índole temático y metodológico, acorde a los intereses de la revisión sistemática de la literatura. A partir de los términos de la búsqueda inicial, se formuló la combinación de cinco ecuaciones booleanas, como parte de la búsqueda en las bases de datos, tal como se muestra a continuación.

Tabla 3
Combinaciones booleanas para la búsqueda sistemática

Términos de búsqueda	Combinación booleana
Educación para la discapacidad Pedagogía Inclusiva Educación Formal	(Educación para la discapacidad OR Educación obligatoria OR Pedagogías OR Educación no formal OR Educación informal) AND (Pedagogía inclusiva) AND (Educación formal)
Didáctica Inclusiva Discapacidad y Talentos Excepcionales Educación Formal	(Didáctica Inclusiva OR Didáctica general OR Formación de adultos OR Educación no formal OR Educación informal) AND (Discapacidad y talentos excepcionales) AND (Educación formal)
Propuestas educativas de educación formal Propuestas pedagógicas inclusivas Educación Formal	(Propuestas educativas de educación formal OR Didáctica general OR Formación de adultos OR Educación no formal OR Educación informal) AND (Propuestas pedagógicas inclusivas) AND (Educación formal)
Escuela Inclusiva Enseñanza Inclusiva Aprendizaje Inclusivo	(Escuela inclusiva OR Didáctica general OR Formación de adultos OR Educación no formal OR Educación informal) AND (Enseñanza inclusiva) AND (Aprendizaje inclusivo)
Atención a la diversidad Discapacidad Atención inclusiva	(Atención a la diversidad OR Didáctica general OR Formación de adultos OR Educación no formal OR Educación informal) AND (Discapacidad) AND (Atención Inclusiva)

A partir del filtrado de los resultados iniciales se procedió a la fase de *Búsqueda sistemática*, la cual abarcó el uso de las ecuaciones de búsqueda establecidos, durante la primera semana de marzo de 2026. La combinación booleana que arrojó los resultados más pertinentes fue: Atención a la diversidad OR Didáctica general OR Formación de adultos OR Educación no formal OR Educación informal) AND (Discapacidad) AND (Atención Inclusiva) con 912 resultados. Estos fueron enmarcados al ámbito de las artes y las humanidades, se redujo a 456 resultados; a partir de estos hallazgos se definieron los criterios de inclusión y exclusión.

Se establecieron los siguientes *Criterios de inclusión*: a) Referentes normativos derivados de procesos de reflexión teórica y de investigación vinculados con currículos educativos críticos de educación para la diversidad y la discapacidad en Colombia; b) Fuentes normativas que abarquen propuestas educativas en materia curricular y enseñanza contextualizada e inclusiva en educación básica, media, especialmente en zonas rurales y de población dispersa en Colombia; c) Normas sobre la formación crítica desde perspectivas emancipadoras para la diversidad y la discapacidad en Colombia; d) Documentos legales basados en perspectivas críticas y humanas en comunidades educativas latinoamericanas para la discapacidad en Colombia; y e) Fuentes documentales publicados entre 1990 y 2026.

A su vez, los siguientes *Criterios de exclusión*: a) Estudios referidos a currículos interculturales críticos y educación turística en educación superior en países diferentes a Colombia; b) Fuentes relacionadas con el diseño o implementación de propuestas educativas críticas y su valoración en niveles de educación técnica, tecnológica y universitaria; c) Documentos publicados por fuera del periodo 1990-2026.

La *Búsqueda manual* implicó el análisis los aspectos textuales e intratextuales de los referentes estructurales documentales (título, resumen, palabras clave) y del contenido en torno a las categorías de análisis derivadas de los criterios de inclusión. De los 476 hallazgos iniciales se establecieron grupos documentales de referencia. Se descartaron 276 referencias por aspectos de orden temático y 180 por tratarse de estudios desarrollados por fuera del periodo de análisis. Se seleccionaron 20 fuentes que cumplieron satisfactoriamente los criterios de inclusión temática y cronológica (periodo 1990-2026, inclusive). La revisión sistemática se enfocó en las 20 fuentes definitivas, mediante el abordaje a profundidad de aspectos como los autores, el propósito u objetivo, el desarrollo normativo, premisas principales, premisas secundarias, contexto cronológico. En la siguiente figura se expone el diagrama de flujo del proceso de revisión sistemática a partir de los siguientes criterios o categorías de análisis: a) Tipo de referente normativo; b) Contexto temporal en el cual se formuló; c) Aspecto educativo de abordaje a la población con discapacidad; d) Contexto local, regional o nacional de aplicación; tipo de población a la cual se orienta; e) Características superestructurales del referente normativo; y f) Vigencia y periodicidad de aplicación.

Figura 1

Diagrama de flujo del proceso de revisión sistemática

PRISMA 2020 flow diagram for new systematic reviews which included searches of databases, registers and other sources

*Consider, if feasible to do so, reporting the number of records identified from each database or register searched (rather than the total number across all databases/registers).
 **If automation tools were used, indicate how many records were excluded by a human and how many were excluded by automation tools.

Source: Page MJ, et al. BMJ 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71.

This work is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir del proceso de revisión de la literatura desarrollada se identificaron diversos referentes normativos estructurales que dan la evolución de las perspectivas sociales, culturales y educativas de la discapacidad, y más recientemente de la educación inclusiva en Colombia. Para efectos del análisis se presentan los hallazgos en dos periodos de tiempo.

Década de los 90s'

Esta década se caracterizó por esfuerzos constitucionales por alinear las apuestas de Colombia en materia de las directrices internacionales, desde la perspectiva del enfoque de derechos y el humanismo, para la formación integral y la atención educativa a distintos grupos sociales, dentro de los cuales se planteó a la población con discapacidad y capacidades excepcionales.

La Constitución Política de 1991 (Congreso de la República de Colombia, 1991), como norma de normas del país, estableció una serie de disposiciones constitucionales relacionadas con la obligación del Estado para promover la rehabilitación e integración social de la discapacidad. Específicamente el artículo 47 refiere la obligación del Estado para el diseño, implementación y seguimiento de una política de previsión, rehabilitación e integración social de la población con discapacidad, denominadas en la ley como “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”, mediante la cual se debería prestar atención especializada requerida.

A partir de los preceptos constitucionales establecidos en la Constitución, se derivaron una serie de referentes asociados con un marco normativo de atención a la con discapacidad en el país. Educativamente se encuentra la promulgación de la *Ley 115, denominada Ley General de Educación (Congreso de la República de Colombia, 1994)*. A través de esta ley, además de definir a la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, fundamentada en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Si bien, se trató de un esfuerzo nacional trascendental durante la década de los noventa en materia del establecimiento constitucional basado en los derechos humanos y un Estado Social de Derecho, no se vislumbran avances operativos concretos en términos de la protección y la garantía educativa de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en lo concerniente a la inversión efectiva de recursos económicos para la formación de los actores escolares y comunitarios desde el estado y las instituciones públicas para garantizar los derechos de esta población.

Establece la necesidad de desarrollar un Servicio Público de la Educación acorde con las necesidades e intereses de la familia y de la sociedad. Derivado del derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. Es decir, en materia de la atención educativa a la población con discapacidad se establece que esta población hace parte de los cinco grupos poblacionales destacados en dicha ley: niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a los individuos que requieran rehabilitación social.

La referencia a este grupo de interés para la investigación, se establece en el título III de la Ley 115 de 1994, denominado Modalidades de atención educativa a poblaciones, específicamente en el capítulo 1, denominado Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, que abarca tres artículos (Artículos 46, 47, 48 y 49), referidos a la integración con

el servicio educativo; el apoyo y fomento; aulas especializadas; y alumnos con capacidades excepcionales, respectivamente. Una ley importante que determina opciones de atención educativa, que actualmente está siendo transgredida ostensiblemente por su ineficacia para garantizar el acceso, la permanencia, aprendizajes y graduación de la población con discapacidad y de aportes reales y concretos a sus proyectos de vida.

En función de la integración con el servicio educativo (artículo 46), se indica que la educación grupos sociales con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales debe ser parte integral del servicio público educativo. Es decir, que los establecimientos educativos deben procurar la organización y atención directa o mediante convenios interinstitucionales, mediante acciones pedagógicas y terapéuticas, de proceso de integración académica y social de este tipo de estudiantes. Además de lo anterior, supone la obligatoriedad del Gobierno Nacional en materia de la expedición de reglamentación pertinente para orientar este tipo de acciones educativas, mediante la contratación de las entidades territoriales con entidades privadas, en materia de los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para la atención educativa de la discapacidad.

Además de plantear que las instituciones educativas con atención a la población con limitaciones, debían continuar con la prestación del servicio, adecuando y atendiendo los requerimientos de la integración social y académica, y mediante el desarrollo de los programas de apoyo especializado necesarios para la adecuada atención integral de sus limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o mentales. Como el caso del apoyo y fomento a la educación y atención a poblaciones con discapacidad (artículo 47), se indica que se desarrollaran programas y experiencias orientadas a la adecuada atención educativa; sumado al fomento de programas y experiencias para la formación de docentes idóneos con este mismo fin. Abre la puerta para definir los mecanismos de subsidio a la población con limitaciones, cuando provengan de familias de escasos recursos económicos.

En materia de las aulas especializadas (artículo 48), se dispone que el Estado y las entidades territoriales, mediante los planes de desarrollo, programas de apoyo pedagógico, deben procurar el cubrimiento de la atención educativa a la población con limitaciones; como el caso de ayuda especial a las entidades territoriales para establecer aulas de apoyo especializadas para la formación integral.

Finalmente, en alusión a los alumnos con capacidades excepcionales se plantea que el Gobierno

Nacional debe facilitar la organización de programas para la detección temprana de los alumnos con capacidades o talentos excepcionales en las instituciones educativas, además de los ajustes curriculares necesarios que permitan su formación integral. Es así, como los preceptos constitucionales y educativos de carácter general establecidos en la Constitución Política de Colombia (1991) y en la Ley General de Educación (1994) fueron determinados puntualmente mediante leyes reglamentarias del carácter específico para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Se presenta el análisis en dos periodos de tiempo: la última década del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI.

Primeras décadas del siglo XXI

Durante este periodo de tiempo se evidencian avances en materia de la operacionalización concreta de preceptos normativos para la atención diferenciada de comunidades y grupos sociales particulares. Como el caso de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes; la alineación de orientaciones internacionales en materia de atención a la discapacidad. Como la apuesta de atención por la niñez y las infancias, la *Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia* (Congreso de la República de Colombia, 2006). Establece la primacía de los derechos de los niños y las niñas sobre los derechos de los demás, y el artículo 36 establece que todo niño, niña o adolescente que presente algún tipo de discapacidad tendrá derecho a la educación gratuita. Esta primacía, para la población con discapacidad, fue materializada normativamente a través de la *Ley 1145 de 2007* (Congreso de la República de Colombia, 2007), que organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones.

Mediante esta ley se buscó impulsar la formulación e implementación de la política pública en discapacidad, en forma coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y local, las organizaciones para poblaciones con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los Derechos Humanos. Establece tres aspectos a nivel general: a) los principios generales, b) la estructura del sistema, d) el Consejo Nacional de Discapacidad y sus funciones; y finalmente d) los Comités Territoriales de Discapacidad.

Por su parte, a través de la *Ley 1346 de 2009* (Congreso de la República de Colombia, 2009) se aprobó la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad" Un amplio referente normativo que abarca cincuenta aspectos reglamentarios desde el preámbulo y articulación del referente internacional y el marco jurídico nacional. Incluye desde un preámbulo del referente

internacional; el propósito de la ley; las definiciones; los principios generales. Se trata de una propuesta legal que aunque establece aportes normativos para la atención de la discapacidad (obligaciones generales, especificaciones en materia de la Igualdad y no discriminación); la atención a poblaciones explícitas (mujeres con discapacidad, niños y niñas con discapacidad). A partir de las cuales explicita derechos y beneficios (toma de conciencia, accesibilidad, derecho a la vida), no se determina como esfuerzo real materializado en el mejoramiento de las condiciones de vida de este tipo de población, con importantes brechas en materia de discriminación y limitado acceso al servicio educativo y de apoyo social.

Cabe destacar las apuestas relacionadas con la prevención, mediante las cuales la ley indica una serie de situaciones (situaciones de riesgo y emergencias humanitarias) y formas de atención (igual reconocimiento como persona ante la ley, acceso a la justicia, libertad y seguridad de la persona, protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, protección contra la explotación, la violencia y el abuso, protección de la integridad personal, y la libertad de desplazamiento y nacionalidad). Además, de manera complementaria se reconoce una serie de derechos (derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, derecho a la movilidad personal, derecho a la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información, derecho al respeto de la privacidad, respeto del hogar y de la familia, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la habilitación y rehabilitación, derecho al trabajo y empleo, derecho al nivel de vida adecuado y protección social, derecho a la participación en la vida política y pública, derecho a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte).

Derivados de las apuestas internacionales, se expidió la *Ley Estatutaria 1618 de 2013* (Congreso de la República de Colombia, 2013), a través de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la población con discapacidad; en cuanto a su objeto; 2) las definiciones y principios; 3) obligaciones del estado y la sociedad, 4) medidas para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos para la población con discapacidad; y 5) disposiciones finales.

Mediante esta ley se reconoce a la situación de discapacidad como las que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Las cuales deben ser objeto de inclusión social, mediante procesos que aseguren que todos los individuos tengan las mismas

oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción

3. Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan.

Con condiciones de acceso y accesibilidad, como condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, productos y servicios, así como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de la población con discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. La superación de las barreras, entendidas como cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de la población con algún tipo de discapacidad (actitudinales, comunicativas, físicas), mediadas por la rehabilitación funcional, la rehabilitación integral, el enfoque diferencial; y el apoyo de redes nacionales y regionales.

Durante el mismo año, se promulgó la *Ley 1616 de 2013 (Congreso de la República de Colombia)* se expidió la Ley de Salud Mental, a través de la cual el Estado, el Sistema General de Seguridad Social en Salud y las entidades educativas públicas y privadas en lo de su competencia, deben garantizar a la población colombiana, priorizando a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes con discapacidad y adultos mayores, educación emocional, la promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental, atención integral e integrada que incluya diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en salud para todos los trastornos mentales.

Para efectos del presente estudio, se destaca la denominada Discapacidad mental, definida como aquella que se presenta en una persona que padece limitaciones psíquicas o de comportamiento; que no le permiten en múltiples ocasiones comprender el alcance de sus actos, presenta dificultad para ejecutar acciones o tareas, y para participar en situaciones vitales. La discapacidad mental de un individuo, puede presentarse de manera transitoria o permanente, la cual es definida bajo criterios clínicos del equipo médico tratante.

Desde el marco expuesto, Colombia estableció mediante el *Decreto 1421 (Presidencia de la República de Colombia, 2017)* una reglamentación específica y puntual en el marco de la educación inclusiva, mediante la atención educativa a la población con discapacidad. Se refiere

específicamente a la atención educativa a la población con discapacidad. Se plantean dos aspectos centrales: 1) la atención educativa a la población con discapacidad, y 2) el fomento de la educación superior a favor de la población con protección constitucional reforzada.

El primer aspecto establece tres factores articulados: a) disposiciones generales; b) los recursos financieros, humanos y técnicos para la atención educativa pertinente y de calidad a la población con discapacidad; y c) el Esquema de atención educativa. Mientras que el segundo aspecto da cuenta de directrices para el fomento de la educación superior a favor de la población con protección constitucional reforzada

Es así, como a nivel de la prevención y atención de trastornos y/o enfermedades mentales, así como medidas para la promoción y cuidado de la salud mental se promulgó la *Ley 2216 (Congreso de la República de Colombia, 2022)*, para promover la educación inclusiva y el desarrollo integral de manera transversal a todos los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como a las demás entidades, organismos o instituciones que tengan responsabilidades en la prevención y atención integral de trastornos y/o enfermedades mentales y en la promoción y cuidado de la salud mental.

Se destaca la priorización de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención Primaria en Salud.

También se destaca la Ley 2460 de 2025, a través de la cual se modificó la Ley 1616 de 2023, y se dictan otras disposiciones en materia de prevención y atención de trastornos y/o enfermedades mentales, así como medidas para la promoción y cuidado de la salud mental (Pastor et al., 2014; Rose y Meyer, 2008).). A través de esta ley se destacan seis aspectos centrales: a) los derechos de las personas en el ámbito de la salud mental; b) la promoción de la salud mental y prevención de la enfermedad mental; c) la atención integral e integrada en salud mental; d) la red integral de prestación de servicios de salud mental; e) la participación social; y la información y fomento a la investigación en salud mental.

Los resultados contrastan con los hallazgos de investigaciones como las de Lorduy y Campo (2022), es necesario realizar procesos de revisión teórica acerca del marco legal y normativo de la Educación Inclusiva como uno de los competentes configuradores de la dimensión macro de

la práctica pedagógica docente. Desde aspectos como el estudio de factores intra y extrainstitucionales, especialmente en lo concerniente a la brecha existente entre el objetivo de la Educación Inclusiva y las normatividades desplegadas en las naciones, y la lógica de las vivencias pedagógicas que se presentan en las escuelas. Tal como plantea el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2022) y diversos investigadores (Cerón et al., 2025; Ayala y Aravena, 2022; Quintero, 2020), que a pesar de esfuerzos jurídicos amplios en materia de la Educación Inclusiva, se evidencia una limitada materialización práctica de transformaciones educativas en Colombia, en el caso de limitados avances en materia de comprensión e involucramiento de los actores corresponsables.

Esta situación caracteriza al sistema educativo como un ámbito con amplias brechas en la atención educativa inclusiva y para la diversidad, que requiere profundas transformaciones en materia de justicia social para el acceso, tránsito, aprendizajes y fortalecimiento de las habilidades cognitivas y emocionales de las personas con discapacidad, sus cuidadores, acudientes, padres, madres y familiares en general. Situación que requiere continuar con los esfuerzos, tanto a nivel normativo como en materia de los planes, proyectos, actividades y prácticas pedagógicas para la enseñanza y el aprendizaje inclusivo y contextualizado de este tipo de poblaciones (Villada y Muñoz, 2020).

CONSIDERACIONES FINALES

A partir de la exploración investigativa desarrollada se logra evidenciar una evolución positiva del marco normativo nacional, en correspondencia con referencias internacionales para la atención a la población con discapacidad. Se destaca el sentido del humanismo en cuanto a perspectivas sociales, culturales y educativas de la discapacidad, contemporáneamente determinada como Educación Inclusiva.

Durante el primer periodo analizado, década de los 90s, es clara el establecimiento de preceptos constitucionales a nivel mundial, como el caso de Colombia, para sustentar las iniciativas educativas, sociales y de atención en torno al humanismo, la formación integral y la atención educativa, a los grupos sociales determinados inicialmente como población con discapacidad y capacidades excepcionales. Referentes como la Constitución Política (Congreso de la República de Colombia, 1991) y la Ley 115 de 1994 constituyen las apuestas normativas destacadas en este periodo.

Seguidamente, durante las primeras décadas del siglo XXI, se empezaron a gestar referentes

normativos para la operacionalización de iniciativas particulares de atención diferenciada de comunidades y grupos sociales particulares. Como el caso de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes (Pastor, 2019). Como el caso de la primacía de los derechos de los niños y las niñas sobre los derechos de los demás, y el artículo 36 establece que todo niño, niña o adolescente que presente algún tipo de discapacidad tendrá derecho a la educación gratuita; la organización del Sistema Nacional de Discapacidad otras disposiciones; la formulación e implementación de la política pública en discapacidad; la aprobación de la Convención sobre los Derechos de la población con Discapacidad; la expedición y articulación de la Ley de Salud Mental y el marco de la educación inclusiva, mediante la atención educativa a la población con discapacidad (Moreno, 2010).

Normativamente se trata de un marco referencial amplio, articulado y coherente con los preceptos regionales e internacionales en materia de la atención a la discapacidad, que aún evidencia serias limitaciones para concretarse social, cultural y económicamente mediante planes, programas y proyectos concretos, coherentes, participativos e inclusivos, em ámbitos socioculturales como la educación formal en las instituciones educativas, especialmente oficiales del país.

CONFLICTO DE INTERESES

Se declara que no existe conflicto de intereses para la publicación del presente artículo científico. Esta investigación no obtuvo financiamiento de ninguna entidad pública o privada. Además, no se empleó ninguna herramienta de IA para el desarrollo del artículo.

REFERENCIAS

- Ayala, L. y Aravena, M. (2022). Prácticas pedagógicas inclusivas en el nivel preescolar de las instituciones educativas públicas del área urbana del municipio de San Gil, Santander – Colombia. *Ciencia Latina Revista Multidisciplinar*, 6(2).
- Cerón, P., Barreto, S. y Molano, M. (2025). A educação inclusiva e seu cumprimento no marco normativo na cidade de cali, colômbia. *Revista Diálogos e Perspectivas em educacao especial*, 22(2).
- Congreso de la República de Colombia. (2025). Ley 2460 de 2025. Por medio de la cual se promueve la educación inclusiva y el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje. 16 de junio.
- Congreso de la República de Colombia. (2022). Ley 2216 de 2022. por medio de la cual se promueve la educación inclusiva y el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje. 21 de julio.
- Congreso de la República de Colombia. (2013). Decreto 1421 de 2013. Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad.
- Congreso de la República de Colombia (2013). Ley Estatutaria 1618 de 2013. Por medio de la

- cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 27 de febrero.
- Congreso de la República de Colombia. (2013). Ley 1616 de 2013. Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones. 21 de enero.
- Congreso de la República de Colombia. (2009). Ley 1346 de 2009. Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 31 de julio.
- Congreso de la República de Colombia. (2007). Ley 1145 de 2007. Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones. 10 de julio.
- Congreso de la República de Colombia (2006). Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia.
- Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. 08 de febrero.
- Congreso de la República de Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia. Por la cual se decreta, sanciona y promulga la constitución política de Colombia. 04 de julio.
- Guédez, V. (2011). La diversidad y la inclusión: Implicaciones para la Cultura y la Educación. *Sapiens. Revista Universitaria de Investigación*, 6(1), pp. 107-132.
- Lorduy, G. y Ocampo, A. (2022). Marco normativo como dimensión macro-pedagógica: una mirada crítica hacia la educación inclusiva en Colombia. *Palabra: Palabra que obra*, 22(2), pp. 125-138
- Manzo, F., Ramírez, D. y Zárate, V. (2016). Apropiación de los principios del diseño universal de aprendizaje de los docentes en establecimientos rurales de educación básica durante el año 2016 [Tesis de maestría, Universidad Mayor] Repositorio Institucional UMayor. <http://repositorio.umayor.cl/xmlui/handle/sibum/4872>
- Macarulla, I. y Saiz, M. (Coords.) (2009). Buenas prácticas de escuela inclusiva. La inclusión del alumnado con discapacidad: un reto, una necesidad. Graó.
- Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2022). Inclusión y equidad: hacia la construcción de una política de educación inclusiva para Colombia. Nota técnica. Bogotá: Colombia.
- Moreno, M. (2010). Infancia, políticas y discapacidad. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Medicina. Doctorado en Salud Pública.
- Page, M., McKenzie, J., Bossuyt, P., Boutron, I., Hoffmann, T. y Mulrow, C. (2020). Updating guidance for reporting systematic reviews: development of the PRISMA 2020 statement. Submitted.
- Parra, (2011). Educación inclusiva: un modelo de diversidad humana. *Revista Educación Y Desarrollo Social* 5(1), pp.139-150.
- Pastor, C. A., Sánchez, J. M. y Zubillaga, A. (2014). Diseño Universal para el Aprendizaje. Pautas para su introducción en el currículo. Edelvives. https://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf
- Pastor, C. (2019). Diseño Universal para el Aprendizaje un modelo teórico-práctico para una educación inclusiva de calidad. Editorial Universidad Complutense de Madrid.
- Quintero Ayala, L. (2020). Educación inclusiva: tendencias y perspectivas. *Educación y Ciencia*, (24), e11423. <https://doi.org/10.19053/0120-7105.eyc.2020.24.e11423>
- Rose, D. & Meyer, A. (2008). *A practical reader in Universal design for learning* (2nd. ed.). Harvard Education Press.
- Villada, V. y Muñoz, M. (2020). Adaptación sociocultural de los niños y niñas inmigrantes venezolanos residentes en el municipio de Bello en el barrio Villas del Sol. Tesis de pregrado (programa de Trabajo Social). Corporación Universitaria Minuto de Dios.